

ЎҚУВЧИЛАРДА МИЛЛИЙ ИФТИХОР ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА КУРАШ СПОРТИНИНГ ПЕДАГОГИК ИМКОНИЯТЛАРИ

Каримов Баходир Хуррамович

Сурхондарё вилояти Денов тумани 81-умумий ўрта таълим мактаби, биричи тоифали жисмоний тарбия фан ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада ўқувчиларда миллий-ифтихор туйғусини шакллантиришда кураш спорти бўйича ўтказиладиган жимоний тарбия дарслари ҳамда дарсдан ташқари тадбирларнинг имкониятларидан фойдаланиш ўрганилган. Шунингдек, кураш спорти баркамол авлодни тарбиялашда асосий омиллардан бири сифатида кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: баркамол авлод, ғурур, миллий-ифтихор туйғуси, шахс, кураш, спорт.

Бугунги ўзбек педагогикаси учун муайян билимлар йиғиндиси эмас, балки бола шахси бош қадриятга айланган. Шунинг учун ҳам миллий педагогикада фақат билимли ўқувчилар тайёрлашга эмас, ўтилаётган дарслар орқали изланувчан, ташаббускор шахсни шакллантиришга асосий эътибор берилмоқда.

Ҳар бир дарс куйидаги учта асосий мақсадга эришишга йўналтирилади: ўқитиш, тарбиялаш, ривожлантириш.

Ана шуларни ҳисобга олиб дарсга умумий талаблар дидактик, тарбиявий ва ривожлантирувчи талабларда аниқ ифодаланади. Дидактик (ёки таълим)ий талабларга ҳар бир дарснинг таълим вазифаларини аниқ белгилаш, дарсни ахборотлар билан бойитиш, ижтимоий ва шахсий эҳтиёжларни ҳисобга олиш билан мазмунини оптималлаштириш, идрок этиш энг янги технологияларини киритиш, турли хилдаги шакли, методлари ва кўринишларидан мос равишда фойдаланиш, дарс тузилишини шакллантиришга ижодий ёндошиш, жамоавий фаолият усуллари билан бирга ўқувчилар мустақил фаолиятларини турли шакллари билан бирга фойдаланиш, оператив қайта алоқани таъминлаш, амалий назорат ва бошқарувни амалга ошириш, илмий мўлжал ва дарсни маҳорат билан ўтказишни таъминлаш кабилар киради.

Дарсга тарбиявий талаблар ўқув материалнинг тарбиявий имкониятларини аниқлаш, дарсдаги фаолият, аниқ эришилиши мумкин бўлган тарбиявий мақсадларни шакллантириш ва қўйиш, фақат ўқув ишлари мақсадлари ва мазмунидан табиий равишда келиб чиқадиган тарбиявий масалаларни белгилаш, ўқувчиларни умуминсоний қадриятларга мос тарбиялаш, ҳаётини муҳим сифатлар (тиришқоқлик, тартиблилик,

масъулиятлилик, интизомлилик, мустақиллик, иш бажаришга қобилиятлилик, эътиборлилик, ҳалоллик, меҳнатсеварлик, миллий ифтихор туйғуси ва бошқалар)ни шакллантириш, ўқувчиларга диққат-эътиборли муносабатда бўлиб, педагогик одоб талабларига амал қилиш, ўқувчилар билан ҳамкорлик ва уларнинг муваффақият қозонишларидан манфаатдор бўлишдан иборат.

Кураш ватанамиз қудратини ошириш, ёш авлодни баркамол қилиб тарбиялаш, умрни узайтириш, саломатликни мустаҳкамлаш воситаларидан биридир. Шунинг учун курашни давр талаби даражасида ривожлантириш мақсадида умум таълим мактабларининг жисмоний тарбия фани дастурига киритилган. Давлатимизнинг бевосита кўллаб-қувватлаши ва Ўзбекистон кураш Федерацияси томонидан курашни оммалаштириш борасида амалга оширилган ишлар натижасида жаҳоннинг турли қитъаларида жойлашган хорижий давлатларда миллий кураш федератсиялари ташкил этилди.

1998-йил 6-сентябрда дунёнинг бешта қитъасидаги 129 та миллий федератсияларни бирлаштирган Кураш халқаро ассоциацияси таъсис этилди.

2010-йилда Кураш халқаро ассоциацияси Олимпия ўйинлари дастурига киритиш учун буюртма беришда муҳим талаб ҳисобланган Жаҳон допингга қарши агентлигининг эътирофига сазовор бўлди.

2017-йил 20-сентябрда бўлиб ўтган Осиё Олимпия кенгашининг 36-Бош ассамблеясида тарихда илк бор кураш спорт тури 2018-йилда Индонезияда ўтган XVIII ёзги Осиё ўйинлари дастурига алоҳида спорт тури сифатида ҳамда 2022-йилда -Хитойда, 2026-йилда - Японияда ўтадиган ёзги Осиё ўйинлари дастурларига киритилди [1, 3].

Қадимий қадриятларимиз, хусусан мардлик, жасурлик, ватанпарварлик, гуманизм ғояларини ўзида мужассам этган миллий спортимиз бўлган кураш умумтаълим мактабларининг 5-11-синфларида ўқитилади. (5-синфда 4 соат, 6-синфда 6 соат, 7-синфда 8

соат, 8-синфда 6 соат, 9-синфда 6 соат, 10-синфда 6 соат, 11-синфда 4 соат. Жами; 40 соат [2].

Кураш спорти воситасида ўқувчиларни ҳар томонлама тарбиялаш имкониятларига жисмоний тарбия фани ўқитувчиларининг қарашларини ўрганиш мақсадида, жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Самарқанд филиали тингловчилари (ўқитувчилар) билан очиқ саволнома ўтказилди. Саволномада 68та респондент иштирок этди. Ўтказилган саволномада қуйидагича жавоблар олинди:

Жисмоний тарбия фани дастуридаги кураш соатларини кўпайтириш. (40 соатдан 100 соатга). 7та.

Курашни яхши ўзлаштириш учун умум таълим мактабларининг жисмоний тарбия фани дастурига 1-синфидан киритиш. 5та.

Курашни фан сифатида умум таълим мактабларида ўқитиш.6та.

Давлат байрамларида Кураш бўйича мусобақалар ташкил этишни ва ўтказишни янада оммалаштириш. 5та.

Кураш бўйича Осиё, жаҳон биринчиликларида фахрли ўринларни эгаллаган таниқли ўзбек спортчилари билан учрашувлар ташкил этиш ва ўтказиш орқали ёшларни курашга қизиқишларини ошириш.6та.

Мактабларда маҳалла фуқаролар йиғинлари билан келишган ҳолда “Маҳалламиз полвонлари” номли мусобақалар ташкил қилиш. 5та.

Маҳалла фуқаролар йиғинлари билан келишган ҳолда уюлмаган ёшларга “Кураш миллий қадратимиз” мавзусида семинар ташкил этиш.7та.

Мактаб жисмоний тарбия фани ўқитувчилари ўқувчи ёшларга «Кураш миллий ғуруримиз», «Кураш миллат фахри» мавзуларида очиқ дарслар ўтказиш. 4та.

Мактабларда ҳар ойнинг бир кунини “Кураш ҳамма учун” шиори остида турли тадбирларни узлуксиз ўтказиб бориш.4та.

Мактабда Кураш спорти турини ривожлантириш учун маҳаллий хомийларни жалб этиш. 6та.

Ўқувчи қизлар ўртасида «Кураш маликаси»мавзусида иншолар танлови ўтказиш. 7та. 12.Мактаб ўқувчиларини дарсдан ташқари Кураш машғулотларига қамраб олиш. 6та.

Адабиётлар рўйхати:

1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 4 ноябрдаги “Кураш миллий спорт турини ривожлантириш ва унинг халқаро нуфузини янада ошириш чора тадбирлари тўғрисида”ПҚ-4881-сон.

2.Жисмоний тарбия фанидан 2021-2022-ўқув йили учун йиллик тақвим-мавзу режалар. <http://idum.uz/uz/archives/15392>.

3.К. Юсупов. Кураш халқаро қоидалари, техникаси ва тактикаси. Тошкент. “Ғофур Ғулом” нашриёти. 2005й.

